

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 188–195

LABORATÓRNA DYNAMIKA AKÚTNEHO INFARKTU MYOKARDU LABORATORY DYNAMICS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

Katarína Tokarčíková¹, Beáta Bolerázská², Tomáš Elexa³, Štefan Hauks⁴

¹IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

²Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

³UPJŠ LF, Košice

⁴Oddelenie laboratórnej medicíny VÚSCH, a. s., Ondavská 8, 040 11 Košice

e-mail: beata.bolerazska@upjs.sk

SÚHRN

Diagnostika akútneho infarktu myokardu v priebehu niekoľkých desiatok rokov dosiahla veľký pokrok predovšetkým vďaka rozvoju v oblasti vyšetrovacích a laboratórnych metód. V súčasnosti sa na potvrdení diagnózy akútneho infarktu myokardu významným spôsobom podieľa preukázanie laboratórnej dynamiky kardiomarkerov. Preferovanými biomarkermi na posúdenie myokardiálneho poškodenia sú troponín T a troponín I. Pre bežné klinické použitie Európska kardiologická spoločnosť odporúča používať vysoko senzitívny troponín (hs troponín). Ostatné biomarkery, ako napríklad MB izoforma kreatínkinázy, sa dnes považujú za málo citlivé a málo špecifické, napriek tomu ich využitie v klinickej praxi pretrváva. V súčasnosti je detekcia vzostupu a/alebo poklesu troponínu zásadná pre stanovenie a potvrdenie diagnózy akútneho infarktu myokardu.

Kľúčové slová: infarkt myokardu; troponíny; laboratórna diagnostika

ABSTRACT

The diagnosis of acute myocardial infarction has made great progress over the course of several decades,

primarily due to developments in the field of investigation and laboratory methods. Currently, the confirmation of the diagnosis of an acute myocardial infarction plays a significant role in demonstrating the laboratory dynamics of cardiomarkers. The preferred biomarkers for the assessment of myocardial damage are troponin T and troponin I. For routine clinical use, the European Society of Cardiology recommends using high-sensitivity troponin (hs troponin). Other biomarkers, such as the MB isoform of creatine kinase, are considered less sensitive and less specific today, yet their use in clinical practice persists. Currently, the detection of the rise and/or fall of troponin is essential for establishing and confirming the diagnosis of acute myocardial infarction.

Key words: myocardial infarction; troponins; laboratory diagnostics

ÚVOD

Ischemická choroba srdca spôsobuje až 1,8 milióna úmrtí ročne, čo predstavuje 20 % všetkých úmrtí v Európe. Výskyt akútneho infarktu myokardu bez elevácie ST segmentu (NSTEMI) je až cca 4-násobne častejší ako výskyt akútneho infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI), avšak jeho skutočný výskyt u nás na Slovensku,

podobne ako v prípade STEMI, nie je dobre zmapovaný. Publikované európske údaje poukazujú na incidenciu NSTEMI cca 3000 prípadov/1 milión obyvateľov, pričom medzi jednotlivými krajinami sú značné rozdiely [1]. Podľa zdrojov Slovenského registra akútneho koronárneho syndrómu (SLOVAKS) je možné odhadnúť počet hospitalizácií z dôvodu NSTEMI na Slovensku až na cca 14 500 prípadov za rok [2]. Diagnostika akútneho infarktu myokardu (AIM) v priebehu niekoľkých desiatok rokov dosiahla veľkého pokroku predovšetkým vďaka rozvoju v oblasti vyšetrovacích a laboratórnych metód. Bielkoviny, enzýmy a hormóny, ktoré sa objavujú v krvi po poškodení myokardu sú označované ako kardiomarkery. Slúžia na diagnostiku, prognózu rozvoja a hodnotenie priebehu terapie kardiovaskulárnych ochorení. Najvýznamnejšími kardiomarkermi súčasnej doby sú srdcové troponíny. Avšak ani súčasné vysoko senzitivné testy na troponíny (hs cTn) nedokážu mnohokrát bezpečne vylúčiť AIM z jedného odberu krvi. Európska kardiologická spoločnosť (ESC) odporúča vykonať opakovaný odber vzorky krvi pre vyšetrenie dynamiky kardiomarkerov s odstupom 3–6 hodín. Využitím hs cTn testov je možné tento časový interval skrátiť a zvýšiť tak senzitivitu a diagnostickú presnosť na detekciu AIM. Odporúča sa využiť algoritmus 0 h/1 h alebo 0 h/2 h. Platí, že pravdepodobnosť AIM rastie s rastúcimi hodnotami hs cTn pri druhom odbere v porovnaní s odberom prvým. Pacientov, ktorí nespĺňajú podmienky pre „rule out“ alebo „rule in“, je potrebné ďalej observovať. U týchto pacientov je potrebné tretie vyšetrenie kardiálneho troponínu po 3 hodinách a zároveň je potrebné ich podrobiť ECHOKG vyšetreniu [3].

Vlastný prípad

Kazuistika podrobne popisuje priebeh hospitalizácie pacienta na JIS-K IV. internej kliniky UNLP v Košiciach s následným prekladom na I. kardiologickú kliniku VÚSCH, a. s. v Košiciach, pričom dôraz je kladený na význam laboratórnej diagnostiky akútneho infarktu myokardu. Zber dát a odber biologického materiálu bol vykonaný na Príjmovej ambulancii a koronárnej jednotke, ktorá je súčasťou jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS-K) IV. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach a na 1. kardiologickej klinike Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. (VÚSCH, a. s.) v Košiciach v období od 02. 06. 2021 (0. deň) do 10. 06. 2021 (8. deň). Odber krvi bol vykonaný v rámci

rutinného odberu biologického materiálu. Pre účely kazuistiky nebola odobratá žiadna vzorka navyše. Analýza a spracovanie biologického materiálu prebehli v laboratóriách Oddelenia laboratórnej medicíny (OLM) UNLP a na Oddelení laboratórnej medicíny VÚSCH, a. s. v Košiciach.

Anamnéza

69-ročný pacient bol vyšetrený na Príjmovej ambulancii IV. internej kliniky UNLP v Košiciach dňa 02. 06. 2021 (0. deň) o 19:35 hod. pre tlakové bolesti na hrudníku s iradiáciou do ľavej hornej končatiny. Pacient udával vznik bolesti o 10tej hodine dopoludnia, kvôli ktorým podstúpil vyšetrenie u obvodného lekára, kde mu bol nameraný tlak krvi 143/93 mmHg, podaný mu bol ACE-inhibitor perorálne a následne doporučené v prípade pretrvávajúcich bolestí navštíviť urgentný príjem. Počas vyšetrenia na Príjmovej ambulancii IV. internej kliniky UNLP v Košiciach pacient negoval febrilitu, zimnicu, edémy dolných končatín, bolesti brucha a ťažkosti s močením a stolicou. Od objavenia sa stenokardií sa pacient sťažoval aj na dyspnoe, no bez sprievodného kašľa. Pacient mal negatívnu rodinnú anamnézu z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení. V osobnej anamnéze mal pacient artériovú hypertenziu, hypercholesterolémiu, dokumentovanú stenózu internej karotickej artérie, prekonal herpes zoster. Užíval kyselinu acetylsalicylovú a komplex vitamínov.

Fyzikálne vyšetrenie, EKG a zobrazovacie metódy

Tlak krvi pacienta pri vstupnom vyšetrení bol 145/90 mmHg. Fyzikálne vyšetrenie bolo bez pozoruhodností. Pacient absolvoval elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, prvotný EKG záznam (Obr. 1a, b) bol však bez zmien svedčiacich pre STEMI alebo NSTEMI.

Dňa 03. 06. 2021 (1. deň) pacient podstúpil RTG hrudníka, ktorý bol bez patologického nálezu. V rovnaký deň pacient absolvoval ECHOKG vyšetrenie, ktoré dokumentovalo hraničnú hrúbku medzikomorového septa s diastolickou dysfunkciou ľavej komory I. stupňa, bez významných porúch kinetiky. Ďalší priebeh hospitalizácie na JIS-K bol bez komplikácií, pri liečbe už pacient nepociťoval stenokardie.

Vzhľadom na pozitívnu laboratórnu dynamiku kardiomarkerov (podrobne uvedené nižšie) bol pacient dňa 08. 06. 2021 (6. deň) v stabilizovanom stave preložený na I. kardiologickú kliniku VÚSCH, a. s. za účelom realizácie selektívnej koronarografie (SKG). V deň prekladu bolo

Obr. 1a. EKG pacienta pri prvotnom vyšetrení
 (Zdroj: IV. interná klinika UNLP v Košiciach)

Obr. 1b. EKG pacienta pri prvotnom vyšetrení
 (Zdroj: IV. interná klinika UNLP v Košiciach)

Obr. 2a. EKG pred prekladom pacienta do VÚSCH, a. s. v Košiciach
(Zdroj: IV. interná klinika UNLP v Košiciach)

Obr. 2b. EKG pred prekladom pacienta do VÚSCH, a. s. v Košiciach
(Zdroj: IV. interná klinika UNLP v Košiciach)

realizované kontrolné EKG (Obr. 2a, b), ktoré dokumentovalo negatívnosť vlny T vo zvodoch V2, V3 a aVL.

Dňa 09. 06. 2021 (7. deň) pacient absolvoval diagnostickú koronarografiu s nálezom 1-cievneho koronárneho postihnutia (proximálna 80 % stenóza prvej diagonálnej vetvy ľavej koronárnej artérie, RD1) a následne realizáciu perkutánnej koronárnej intervencie (PCI), balónovej angioplastiky (POBA) a implantáciu liek uvoľňujúceho stentu (DES). Terapeutický výkon priniesol úspešnú, kompletnú rekanalizáciu postihnutej vetvy koronárnej artérie. Pacient po výkone nepociťoval žiadne ťažkosti.

Dňa 10. 06. 2021 (8. deň) pacient absolvoval kontrolné transtorakálne ECHOKG vyšetrenie s nálezom nedilatovanej ľavej komory bez hypertrofiie, s hypokinézou apikálnej 1/3 prednej steny, inak bez regionálnych porúch kinetiky. ECHOKG vyšetrenie ďalej odhalilo diastolickú dysfunkciu ľavej komory I. stupňa, systolická funkcia ľavej komory zostala zachovaná.

Laboratórne vyšetrenia

U pacienta boli vykonané rutinné odbery krvi, vzhľadom na podozrenie na AIM vrátane vyšetrenia kardiošpecifických enzýmov. Pre účely kazuistiky nebola odobratá žiadna vzorka navyše. Vzorky krvi boli odobraté do heparinizovanej skúmavky a odoslané do laboratória OLM UNLP, a zároveň VÚSCH, a. s., za účelom spracovania a analýzy. Pre potvrdenie alebo vylúčenie AIM bol použitý algoritmus 0/2 hod., teda po 2 hodinách bol opakovaný odber krvi pre stanovenie troponínov v krvnej plazme.

Metódy pre stanovenie troponínu T (TnT) sú patentované jedným výrobcom na rozdiel od súprav pre troponín I (TnI), ktoré vyrábajú viacerí výrobcovia. Súpravy pre troponín T sú celosvetovo štandardizované, preto je možné výsledky porovnávať medzi jednotlivými pracoviskami. Troponín T bol stanovený na pracovisku OLM UNLP s využitím súpravy od výrobcu Roche.

Súpravy k stanovovaniu troponínu I sú vyrábané rôznymi výrobcami, preto sa líšia analytickou citlivosťou. Jednotlivé výsledky zistené súpravami od rôznych výrobcov sa nesmú porovnávať. TnI bol stanovovaný v laboratóriu OLM VÚSCH, a. s. v Košiciach s využitím súpravy od výrobcu Siemens Healthineers.

DISKUSIA

Diagnostika AIM v priebehu niekoľkých desiatok rokov dosiahla veľký pokrok predovšetkým vďaka rozvoju v oblasti vyšetrovacích a laboratórnych metód [4]. V súčasnosti sa na potvrdení diagnózy AIM významným spôsobom podieľa preukázanie laboratórnej dynamiky kardiomarkerov. Podľa novej definície AIM, má byť termín infarkt myokardu použitý pokiaľ je dôkaz nekrózy myokardu za klinických okolností svedčiacich pre prebiehajúcu ischémiu myokardu“ [5]. Pre bežné klinické použitie ESC odporúča používať hs troponín. Ostatné biomarkery, napr. MB izoforma kreatínkinázy (CK-MB), sú menej citlivé a menej špecifické [5], napriek tomu sú stále využívané v klinickej praxi. V súčasnosti je obvyklou praxou vykonávať vyšetrenie troponínov u každého pacienta s podozrením na AIM. Každé zvýšenie koncentrácie troponínov však nemusí potvrdzovať AIM, najmä pri absencii akýchkoľvek klinických symptómov alebo negatívite ďalších vyšetrení [6]. Okrem AIM nachádzame eleváciu koncentrácie troponínov aj pri iných chorobných stavoch, ako napríklad pri chronickom ochorení obličiek, srdcovom zlyhávaní, pľúcnej embolizácii, myokarditídach, kardiotoxite liečby a mnohých ďalších patologických stavoch [7].

Podľa ESC sú troponíny I a T odporúčanými biomarkermi pre hodnotenie poškodenia myokardu. Pre bežné klinické použitie je odporúčané používať testy s vysokou senzitivitou, tzv. high sensitive troponíny. Klinické postupy a konsenzy ohľadom diagnostiky pomocou troponínov sú neutrálne voči použitiu TnT vs. TnI. Koncentráciu TnT nemožno priamo porovnávať s koncentráciou TnI, pretože ich skutočné hmotnostné koncentrácie nie sú rovnaké. TnI aj TnT sú špecifické pre srdce až na jednu zriedkavú výnimku, a tá sa týka TnT. Troponín T je prítomný u dospelých iba v srdcovom svale. Avšak u pacientov s patológiou kostrového svalstva, ako je svalová dystrofia, myozitída a iné zriedkavé myopatie, je troponín T prítomný aj v chomrom a regenerujúcom sa kostrovom svale. Tieto poznatky a taktiež vyššia citlivosť TnT na hemolýzu zvyhodňujú TnI, a to napriek tomu, že jeho stanovenie nie je doposiaľ štandardizované.

69-ročný pacient spomínaný vo vyššie popisovanej kazuistike prišiel na Príjmovú ambulanciu IV. internej kliniky UNLP pre tlakové bolesti na hrudníku. Pre podozrenie na AIM boli pacientovi odobraté vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie koncentrácie kardiomarkerov. Na základe

Tabuľka 1. Výsledky laboratórných vyšetrení počas hospitalizácie pacienta

	0. deň	1. deň	5. deň	8. deň	Referenčný rozsah	Jednotka
S-Gluk	6,4	6,3	6,3	5,6	4,1–5,9	mmol.l ⁻¹
S-Kreat	74,6	–	99,8	96,0	64,0–104,0	μmol.l ⁻¹
S-Urea	6,25	–	7,16	4,90	2,80–7,20	mmol.l ⁻¹
S-CB	73,9	67,8	65,2	66,3	66,0–83,0	g.l ⁻¹
S-Alb	–	40,7	–	–	35,0–52,0	g.l ⁻¹
S-Bil-T	7,9	18,0	10,1	11,8	5,0–21,0	μmol.l ⁻¹
S-Bil-D	–	–	1,78	–	0,50–3,40	μmol.l ⁻¹
S-AST	0,88	0,86*	0,95	0,53	0,05–0,85	μkat.l ⁻¹
S-ALT	0,85	0,69*	1,35	1,60	0,05–0,85	μkat.l ⁻¹
S-GMT	0,52	–	0,43	–	0,05–0,92	μkat.l ⁻¹
S-ALP	1,04	–	0,90	–	0,50–2,00	μkat.l ⁻¹
S-Chol	–	6,54	–	–	2,57–5,20	mmol.l ⁻¹
S-HDL	–	1,04	–	–	1,00–2,10	mmol.l ⁻¹
S-LDL	–	4,74	–	–	1,20–3,00	mmol.l ⁻¹
S-Na	134,6	134,8	139,3	140,0	136,0–146,0	mmol.l ⁻¹
S-K	4,1	4,1	4,7	4,8	3,5–5,1	mmol.l ⁻¹
S-Cl	103,4	102,3	105,7	–	101,0–109,0	mmol.l ⁻¹
S-Ca	–	2,36	2,29	–	2,20–2,65	mmol.l ⁻¹
S-PCT	0,063	–	–	–	0,00–5,00	μg.l ⁻¹
S-CRP	1,44	1,70	2,75	–	0,10–5,00	mg.l ⁻¹

* – Odber realizovaný 3. deň

Tabuľka 2. Dynamika biomarkerov sledovaných perhospitalizačne

	0. deň 20:00 h.	0. deň 23:00 h.	1. deň	3. deň	5. deň	Referenčné rozmedzie	Jednotka
S-Tnl	2768,1	6166,0	18062,0	3985,7	2554,1	0,0–60,4	ngl ⁻¹
S-TnT	0,205	0,305	1,080	1,150	1,200	0,003–0,014	μgl ⁻¹
S-CK	5,96	8,65	15,25	2,50	1,42	0,33–2,85	μkat.l ⁻¹
S-CK-MB	0,78	1,09	1,56	0,41	0,65	0,05–0,40	μkat.l ⁻¹
S-LD	–	–	4,17	–	–	2,25–4,13	μkat.l ⁻¹
S-PBNP	83,33	–	–	–	712,20	5,00–125,00	ngl ⁻¹

Laboratórna dynamika vybraných biomarkerov

Graf 1. Porovnanie koncentrácie jednotlivých kardiomarkerov perhospitalizačne

(Nie je možné porovnávať jednotlivé biomarkery medzi sebou z dôvodu ich rozdielnych jednotiek. Z toho dôvodu tento graf porovnáva násobok presiahnutia hornej hranice referenčného rozmedzia jednotlivých biomarkerov. Kvôli vysokej citlivosti tzv. high sensitive troponínov, ktoré sú schopné merať cTn aj v zdravej populácii, hodnoty troponínov presiahli niekoľko stonásobne horné hranice referenčného rozmedzia, pričom CK-MB a CK presiahli horné hranice len jednociferným násobkom)

Obr. 3. Kinetika kardiomarkerov počas AIM

RHN – referenčná hodnota normálu, CK-MB – MB frakcia kreatínfosfokinázy, cTnI – troponín I, cTnT – troponín T, LD1 – izoenzým 1 laktátdehydrogenázy (Zdroj: Vojáček, Kettner, 2019)

klinických príznakov a zvýšených hodnôt kardiošpecifických enzýmov (TnT a súčasne TnI) bola u pacienta stanovená diagnóza NSTEMI aj napriek tomu, že pri prvotnom vyšetrení neboli prítomné zmeny obrazu EKG svedčiace pre AIM, a to potvrdzuje kľúčový význam laboratórných vyšetrení pri podozrení na akútny koronárny syndróm. Diagnóza bola potvrdená koronarografiou, ktorá odhalila stenózu jednej vetvy koronárnej artérie. Perhospitalizačne

ne sme sledovali laboratórnu dynamiku jednotlivých biomarkerov v priebehu 5 dní. Koncentrácia TnI dosiahla svoj vrchol v druhý deň hospitalizácie, pričom až 300-násobne prevýšila hornú hranicu referenčných hodnôt, a následne postupne klesala. Koncentrácia TnT dosiahla vrchol neskôr ako cTnI (Tab. 2) a do 6. dňa hospitalizácie bola koncentrácia cTnT 85-krát vyššia ako horná hranica referenčného rozmedzia, pričom jej pokles nebol v sledovanom období

zaznamenaný. Dvojfázový vzostup cTnT nebol zachytený. Hodnoty nešpecifického markera kreatínkinázy (CK) sa po vzostupe vrátili do referenčného rozmedzia na štvrtý deň hospitalizácie. Koncentrácia CK-MB po dosiahnutí svojho vrcholu na 2. deň hospitalizácie poklesla na 4. deň na hodnotu $0,41 \mu\text{kat.l}^{-1}$ s následným miernym vzostupom počas 6. dňa. Využitím vysoko senzitivných testov, ktoré majú asi 10-krát vyššiu analytickú senzitivitu, bolo zachytené mnohonásobne vyššie presiahnutie hornej hranice referenčného rozmedzia u troponínov, ako pri CK a CK-MB (Graf 1).

Detekcia vzostupu a/alebo poklesu cTn je dnes zásadná pre stanovenie a potvrdenie diagnózy AIM. Doba dosiahnutia vrcholu cTn je variabilná, pretože uvoľnenie biomarkerov do cirkulácie je závislé od prietoku krvi, od ich molekulovej hmotnosti a intracelulárnej lokalizácie [5]. Po 20 minútach perzistujúcej oklúzie koronárnej artérie dochádza ku vzniku nekrózy [8]. Troponíny sa vylučujú do cirkulácie výlučne následkom nekrózy kardiomyocytov [6].

Vrchol cTnT je dosiahnutý medzi 12–24 hodinou od počiatku AIM a zostáva elevovaný po dobu 7–10 dní, čím znemožňuje využitie cTnT na diagnostiku skorého rekurentného infarktu myokardu [9]. TnT je štruktúrny proteín kontraktilného aparátu a po AIM sa uvoľňuje do cirkulácie kontinuálne niekoľko dní. Koncentrácie TnT na rozdiel od TnI vykazujú dvojfázovú krivku s jedným vrcholom v priebehu prvých 24 hodín, ktorý je výsledkom uvoľnenia zásoby cytosolického TnT, a druhou „plató“ fázou 3–4 dni od začiatku stenokardií v dôsledku degradácie intramyokardiálnych proteínov (Obr. 3). Druhý vrchol TnT je takmer neovplyvnený skorou koronárnou reperfúziou [10].

ZÁVER

Výskyt NSTEMI bez jeho verifikácie pomocou EKG záznamu sa všeobecne odhaduje na štvornásobne častejši ako v prípade STEMI formy. Podľa zdrojov Slovenského registra akútnych koronárných syndrémov (SLOVAKS) je možné odhadnúť počet hospitalizácií z dôvodu NSTEMI na Slovensku až na cca 14 500 prípadov za rok. Európska

kardiologická spoločnosť v súčasnosti jednoznačne odporúča na diagnostiku akútneho koronárneho syndrómu tzv. high sensitive troponíny. Klinické postupy a konsenzus ohľadom diagnostiky pomocou troponínov sú neutrálne voči použitiu TnT vs. TnI. Koncentráciu TnT nemožno priamo porovnávať s koncentráciou TnI, pretože ich skutočné hmotnostné koncentrácie nie sú rovnaké.

LITERATÚRA

1. Fox, K. A. A, Eagle, K. A., Gore, J. M. et al.: The Global Registry of Acute Coronary Events, 1999–2009 GRACE. *Heart*, 2010; 96(14): 1095–1101.
2. Studenčan, M., Baráková, A., Hlava, P. a spol.: SLOvenský register Akútnych Koronárných Syndrémov (SLOVAKS) – analýza údajov z roku 2007. *Cardiol.*, 2008; 17(5): 179–190.
3. Collet, J. P., Thiele, H., Barbato, E. et al., 2020: ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal*, 2021; 42(14): 1289–1367.
4. Vojáček, J., Kettner, J. a spol.: *Klinická kardiologie*. Praha, Maxdorf, 2019, 1229 s. ISBN 978-80-7345-600-9.
5. Thygesen, K., Alpert, J. S., Jaffe, A. S., et al.: Fourth universal definition of myocardial infarction. *European Heart Journal*, 2019; 40(3): 237–269.
6. Park, K. C., Gaze, D. C., Collinson, P. O. et al.: Cardiac troponins: from myocardial infarction to chronic disease. *Cardiovascular research*, 2017; 113(14): 1708–1718.
7. Friedecký, B., Jabor, A., Kratochvíla, J. a spol.: Doporučení ČSKB: Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom. *Klinická biochemie a metabolismus*, 2015; 23(2): 71–77.
8. Šteiner, I.: *Kardiopatologie pro patology i kardiology*. Praha, Galén 2010, 125 s. ISBN 978-80-7262-672-4.
9. Mythili, S., Malathi, N.: Diagnostic markers of acute myocardial infarction (Review). *Biomedical reports*, 2015; 3(6): 743–748.
10. Licka, M., Zimmermann, R., Zehelein, J. et al.: Troponin T concentrations 72 hours after myocardial infarction as a serological estimate of infarct size. *Heart*, 2002; 87(6): 520–524.